

УДК 37.091.8:(477 +430)

А. Л. Якуніна

Науковий керівник: д-р. іст. наук, проф. Астахова К. В.

**«НІМЕЦЬКА СКЛАДОВА» В РОЗВИТКУ
СТУДЕНТСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ:
ВИТОКИ ТА ГЕНЕЗА**

Статтю присвячено одному із провідних напрямків розвитку сучасної вищої освіти – академічній мобільності. Перш за все, історії цієї складової університетської освіти.

Авторка звертає увагу на один з найактивніших трендів в історії академічної мобільності – стосунки університетів Німеччини та України. Історично ці процеси (з різним ступенем інтенсивності) можна прослідити практично з XVII століття, коли починається практика відправки на навчання з українських територій в Німеччину.

Зроблено спробу пояснити причини обрання саме університетів Німеччини та вплив системи освіти цієї країни в цілому.

Стаття є практично першою спробою дослідити освітні зв'язки Німеччини та України крізь призму академічної мобільності.

Ключові слова: академічна мобільність, студентство, Україна, Німеччина.

Yakunina Alyona. “German component” in the students’ academic mobility development: origins and genesis.

The paper deals with one of the leading areas in the modern higher education development – the academic mobility. Primarily, the history of the component in university education.

The author pays attention to one of the most active trends in the academic mobility history – cooperation between German and Ukrainian universities. Historically, these processes (varying in their intensity) can be observed starting from the 17th century, when the tendency to send Ukrainian students to Germany for studying began.

An attempt was made to explain the reasons for choosing German universities and the influence of German educational system in general.

The paper is almost the first attempt to research the educational connections between Germany and Ukraine from the perspective of academic mobility.

Key words: academic mobility, students, Ukraine, Germany.

Не потребує доведення думка, що освіта відіграє ключову роль у розвитку економічної, соціальної та політичної складових будь-якої країни. Світові тренди швидко змінюються, розповсюджуються та створюють низку видів, форм та моделей здобуття освіти. Багато фахівців стверджують, що трендом сьогодні стало навчання протягом життя («Life-long learning»). Проте провідне місце займає і студентська академічна мобільність, що трансформувалась у окремий напрямок розвитку ЗВО та активно поширюється Україною і світом.

Ціль дослідження – систематизувати та проаналізувати генезу розвитку академічної мобільності студентства України та Німеччини у період XVII – поч. XXI століття.

Для досягнення поставленої цілі визначено завдання:

– з'ясувати та проаналізувати умови, які впливали на історію розвитку академічної мобільності, стимулювали чи, навпаки, гальмувати процеси;

– розглянути в історичній ретроспективі взаємодію та вплив німецької освітньої системи на вітчизняну та навпаки;

– проаналізувати статистичні показники розвитку академічної мобільності українських студентів до німецьких університетів на різних історичних етапах;

– зробити прогностичні припущення щодо перспектив можливого розвитку академічної мобільності в межах україно-німецьких відносин.

Проблематика академічної мобільності досить часто викликає інтерес науковців, освітян. Ґрунтовне дослідження питання, що вивчається, зустрічається у роботі Вербицької С. [1], де стисло і лаконічно розкриваються риси академічної мобільності періоду XVII–XX століття. Досить інформативною є стаття Горвата М., Кузьми Д. [2], які аналізують характерні тенденції розвитку сучасної академічної мобільності. Змістовні роботи: Сушика О. та Сушик І. [8], Козієвської О. [6], Жидецького Ю. [3], які додають уявлень про мобільність, програми обміну, їх проблеми, ризики та перспективи. Багато приділяють уваги проблемі професійного розвитку через академічну мобільність у своїх працях і науковці ХГУ «НУА» [11].

Вважається, що процес академічної мобільності бере свій початок вже з заснування європейських університетів [1]. У рамках українських

територій він набув відносної популярності XVI–XVII століттях – у часи територіального поділу між Річчю Посполитою та Російською імперією. Поширенню академічної мобільності, як вважають фахівці, сприяли такі передумови: по-перше, утиски української культури з боку держав, що призвели до міграції частини освічених людей, студентів у Західну Європу [5]. Більшість з них продовжили займатися наукою та стали відомими вченими свого часу. Українці навчалися у Гейдельберзькому, Страсбурзькому, Лейпцігському університетах. У Німеччині продовжували освіту видатні українці – П. Могила, Ф. Прокопович, Ю. Дрогобич, Г. Сковорода та ін. [8; 1]. По-друге, такий вид мобільності могли дозволити собі забезпечені верстви населення (а заможність потроху зростала). По-третє, при відкритті шкіл та університетів іноземні професори часто були основними лекторами [2]. Відомо, що студенти, професори та ректори Києво-Могилянського колегіуму були частими слухачами лекцій запрошених західноєвропейських професорів. Києво-Могилянський колегіум спирався на ідеали західних університетів та перетворився на один із центрів розвитку освіти на території України [3]. Можна стверджувати, що поширення академічної мобільності спричинило у XVIII столітті появу нової віхи у вітчизняній освіті.

У XVII–XVIII столітті Німеччина переживала своєрідну кризу у сфері університетської освіти, що виникла через реформування власних критеріїв якості навчання, розширення впливу та «зацікавленості» держави у процесах функціонування університетського життя. Подолати кризу нові освітні реформи, спрямовані на підвищення якості освіти, допомогли, але втілювалися вони важко. Тим не менш, внутрішні процеси відобразились на темпах розвитку міжнародної академічної мобільності, але не суттєво [9].

Культурні зміни XIX століття на території України дали поштовх розвитку університетської освіти. Завдяки суспільству та ініціативі В. Н. Каразіна відбулось відкриття університету у Харкові (1805 р.). Трохи пізніше було засновано університети у Києві (1834 р.) та Одесі (1865 р.). Ці зміни не лише позитивно відобразились на активному запровадженні академічної мобільності, як нової форми організації

освітнього процесу, а й вплинули на соціально-економічний розвиток країни.

У цей час Німеччина має нову хвилю реформ, спричинених політичними й територіальними змінами на рубежі XVIII–XIX століть. Реформування торкнулося і освіти. Поява Берлінського університету (1810 р.), заснованого В. фон Гумбольдтом, значно покращила ситуацію в освіті Німеччини та привернула до неї увагу закордонних студентів [10]. Все це вплинуло на академічну мобільність, масштабувало її.

Обмін досвідом, практиками, університетськими традиціями посприяли формуванню та розвитку світових освітніх систем, зокрема вітчизняної, яка теж переживала реформування в освіті і була відкритою до змін.

XIX століття в цілому можна вважати періодом підйому студентської академічної мобільності. Для такого висновку є всі підстави: зростає чисельність студентів, що навчаються в університетах Німеччини, активно працюють в інших навчальних закладах німецькі професори [10].

Занепади академічної мобільності також час від часу траплялись в історії. В першу чергу через політичні та економічні катаклізми. Йдеться перш за все про періоди Першої та Другої світових війн, що призвели до кардинальних змін, зокрема в освіті. Війни суттєво скоротили кількість учасників студентської академічної мобільності в Європі. Провідну роль почали відігравати Сполучені Штати Америки [1].

За часів Другої світової війни у літературі широкого розповсюдження набув термін «витік мізків» (*Brain drain*) – міграційний процес кваліфікованих робітників, фахівців, вчених, що, очевидно, пов'язаний з бойовими діями у Європі та на українських територіях, пошуком кращих умов життя, освіти та праці. Численні групи вчених, викладачів, студентів були вимушені залишати зруйновану Європу, Україну та шукати кращої долі.

Потужні зміни в устрої світу другої половини XX століття та виклики часу змінили види, форми та моделі академічної мобільності.

Багато країн активно почали розповсюдження національних культур до інших країн світу.

Післявоєнні часи характеризуються підписанням нових міжнародних договорів провідних держав світу та поступовим відновленням академічної мобільності у Західній Європі. Поступово Німеччина повертає втрачені позиції та статус країни, що приймає чи не найбільшу у Європі кількість іноземних студентів.

Дев'яності роки ХХ століття відзначились значними глобальними змінами у розвитку академічної мобільності. Процеси державного рівня, інтеграція та глобалізація додали темпів та масштабів цим змінам. Одним із найвизначніших кроків на цьому шляху стало створення відомої стипендіальної програми Erasmus (1987 р.) – програми Європейського Союзу, спрямованої на професійний розвиток, удосконалення та розповсюдження успішних освітніх практик. Програма обміну стала відома у світі як Erasmus+, що включає напрацювання таких програм як Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне тощо. Важливою складовою стало виникнення у Німеччині організації ДААД (Німецька служба академічних обмінів), що об'єднує науковців світу та забезпечує розповсюдженню професійного та освітнього досвіду у Німеччині, підтримує проекти фінансово [4].

Впровадження нових форм і видів академічної мобільності позитивно впливає на кількість учасників програм обміну. Відомий дослідник Козієвська О. надає статистичні данні, що свідчать про стрімкий розвиток академічної мобільності у світовому вимірі: з 1975–1995 рр. відбувається своєрідний «стрибок» кількості учасників міжнародної мобільності, що зросла з 0,8 мільйонів до 1,7 мільйонів осіб [6]. І цей процес триває.

Новий етап розвитку академічної мобільності для вітчизняних університетів настає після проголошення незалежності України. У 1992–2009 рр. спостерігається помітне зростання учасників мобільності. Документи ЮНЕСКО (2006 р.) свідчать, що ефективність програм обмінів збільшила число студентів більше, ніж вдвічі: з 1,7 мільйонів учасників до 3,7 мільйонів [6]. Німеччина стає провідною країною, що надає освітні можливості (260,314 осіб, 11%) [1].

Подальше зростання академічної мобільності можна прослідкувати у 2009–2015 рр.

Варто зазначити, що з 2014 р. Україна долучилась до програми Erasmus+ та почала поступово збільшувати кількість університетів-учасників академічної мобільності: у Німеччині у 2009 р. навчалось 8557 студентів з України, а у 2015 р. вже близько 9,5 тис. [8].

Особливого розквіту програма Erasmus+ для України набула у 2014–2020 рр.. Вважається, що 5% студентства університетів країни змогли взяти участь у програмі академічної мобільності. Відповідні показники у європейських країнах в рази більші, але тенденції були позитивні. Відставання у рівні залученості можна пояснити:

- недостатньою інформованістю студентів щодо можливостей академічної мобільності;
- низьким рівнем мотивації;
- відсутністю фінансової підтримки з боку держави [11].

Фахівці визнають, що програма Erasmus+ має недоліки, але переваг більше: міжкультурна комунікація, набування критичного мислення, м'яких навичок (*Soft skills*), багатомовність.

Описані навички входять до пріоритетних потреб, які визнають країни-учасники програми Erasmus+.

У 2021 р. визначені й інші провідні напрями вдосконалення та спрямування програми Erasmus+ на період з 2021–2027 рр. Це: сталий розвиток, співпраця з країнами за межами ЄС, концентрація уваги на інтеграції та глобалізації, співпраця задля розвитку інновацій тощо [11].

Із причин привабливості Німеччини, як країни навчання, можна назвати: територіальне розміщення, якість життя, світове визнання і привабливість вищих навчальних закладів.

Система вищої освіти історично характеризується та приваблює студентів самозбагаченням, повагою до полікультурності, широким вибором можливостей, практичним застосуванням теоретичного, отриманням європейського диплому [11].

Повномасштабне вторгнення РФ на територію України змінило практично всі плани та перспективи як академічної мобільності, так і вищої освіти в цілому. Вимушено зросла кількість студентів, що прагнули здобувати освіту за кордоном, зокрема в Німеччині.

З 2022 р. відбулося вимушене повернення до проблеми «витоку мізків». Відбувається поки що перевищення кількості осіб, що виїхали з України, аніж повернулись в країну.

Звісно, вирішення проблем пов'язаних з академічною мобільністю в Україні поки не на часі, але все ж здається важливим не втратити зв'язки, докладати зусиль задля її розвитку та розширення.

Наразі демографічні прогнози щодо України маловтішні. Водночас із війною, вищезгадані проблеми привабливості країн Західної Європи мають значний вплив на прогнозування майбутнього академічної мобільності студентства України. І ці прогнози не завжди позитивні.

Тенденція масштабування міжнародної академічної мобільності, здається, збережеться і надалі. Це можна пояснити політичними, економічними, соціальними, демографічними умовами, які преважують. З'являються прогнози щодо зростання подальшого розвитку академічної мобільності студентства України та взаємодії з німецькими університетами. Вимушена еміграція студентської молоді, війна в Україні «підштовхують» ці процеси.

Залишається сподіватися, що переможне завершення війни, допомога європейських (і не тільки) країн, висока самосвідомість та патріотизм сучасної української молоді (який вона реально демонструє зараз) у сукупності з виваженою державною політикою, політичною волею еліт, активністю університетського сектору освіти України дозволять не лише зберегти та розвинути систему вітчизняної вищої освіти, її зв'язків з провідними освітніми центрами Європи та світу, але й забезпечити їй помітне місце у світі.

Список бібліографічних посилань

1. Вербицька, С. В. (2009). Міжнародна студентська академічна мобільність: етапи розвитку та суб'єкти організації. *ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка*, [online], 45. Available at: http://eprints.zu.edu.ua/3047/1/4_45.pdf [Accessed 01 Nov. 2023].

2. Горват, М. В., Кузьма, Д. В. (2022). Історія становлення академічної мобільності, [online]. Available at: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9150/1/THE_%20HISTORY_%20OF_%20BECOMING_%20OF%20ACADEMIC_%20MOBILITY.pdf [Accessed 03 Nov. 2023].

3. Жидецький, Ю. Ц. та ін. (2018). Особливості розвитку академічної мобільності в сучасних умовах. *Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід*, [online]. Available at: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2419> [Accessed 03 Nov. 2023].
4. Жихарева, Т. Л. (2010). Роль німецької служби академічних обмінів (ДААД) у розвитку українсько-німецького співробітництва 1993–2008 рр., [online]. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_ist_2010_39_43.pdf [Accessed 06 Nov. 2023].
5. Кобченко, К. (2012). Міграція з України з освітньою метою: історичний та сучасний досвід. *Українознавчий альманах*, 7, с. 148–152.
6. Козівська, О. (2012). Загальні тенденції розвитку академічної мобільності у світовому та українському вимірах. *Вища освіта України*, [online], 2. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=vou_2012_2_17 [Accessed 03 Nov. 2023].
7. Курбет, О. (2019). Інтелектуальна міграція з України: історико-економічний нарис, [online]. Available at: <http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17766> [Accessed 01 Nov. 2023].
8. Сушик, О., Сушик, І. (2019). Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви. *Освітologia*, [online], 8. Available at: <https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/13> [Accessed 03 Nov. 2023].
9. Чорна, О. В. (2013) Виникнення та становлення системи контролю якості освіти у німецьких ВНЗ. *Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology*, [online]. Available at: <https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/02/Chorna-O.V.-%D0%95mergence-and-Formation-of-Education-Quality-Control-System-in-German-Universities.pdf> [Accessed 03 Nov. 2023].
10. Якуніна, А. (2023). Ключові моделі класичного європейського університету та їхній вплив на розвиток вітчизняної вищої школи: історія питання. *Новий колегіум*, 1–2 (110), с. 132–134.
11. Якуніна, А., Паненко, І. О., Пономарьов, Д. (2023). Досвід студентської мобільності як передумова професійної успішності. *Формування професійної мобільності суб'єктів освітнього процесу в умовах мультимовної підготовки*, [online]. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2570> [Accessed 06 Jan. 2023].

References

1. Verbytska, S. V. (2009). Mizhnarodna studentska akademichna mobilnist: etapy rozvytku ta subiekty orhanizatsii [International student academic mobility: stages of development and subjects of the organization.]. VISNYK Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka [Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko National University], [online], 45. Available at: http://eprints.zu.edu.ua/3047/1/4_45.pdf [Accessed 01 Nov. 2023].
2. Horvat, M. V., Kuzma, D. V. (2022). Istoriia stanovlennia akademichnoi mobilnosti [The history of academic mobility development], [online]. Available at: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9150/1/THE_%20HISTORY_%20OF_%20BECOMING_%20OF%20_ACADEMIC_%20MOBILITY.pdf [Accessed 03 Nov. 2023].
3. Zhydetskyi, Yu. Ts. ta in. (2018). Osoblyvosti rozvytku akademichnoi mobilnosti v suchasnykh umovakh [Specifics of academic mobility development in modern conditions]. Innovatsiini tekhnolohii v nauksi ta osviti. Yevropeyskyi dosvid [Innovative technologies in science and education. European experience], [online]. Available at: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2419> [Accessed 03 Nov. 2023].
4. Zhykharieva, T. L. (2010). Rol nimetskoj sluzhby akademichnykh obminiv (DAAD) u rozvytku ukrainsko-nimetskoho spivrobotnytstva 1993–2008 rr. [The role of the German Academic Exchange Service (DAAD) in the development of Ukrainian-German cooperation in 1993-2008], [online]. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_ist_2010_39_43.pdf [Accessed 06 Nov. 2023].
5. Kobchenko, K. (2012). Migrants z Ukrainy z osvithnoiu metoiu: istorychni ta suchasni dosvid [Migration from Ukraine for educational purposes: historical and contemporary experience]. Ukrainoznavchyi almanakh [Ukrainian Studies Almanac], 7, p. 148–152.
6. Koziiivska, O. (2012). Zahalni tendentsii rozvytku akademichnoi mobilnosti u svitovomu ta ukrainskomu vymirakh [General trends in the development of academic mobility in the world and Ukrainian contexts]. Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education in Ukraine], [online], 2. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21P03=FILA=&S21STR=vou_2012_2_17 [Accessed 03 Nov. 2023].
7. Kurbet, O. (2019). Intelktualna mihratsiia z Ukrainy: istoryko-ekonomichni narys [Intellectual migration from Ukraine: a historical and economic essay],

[online]. Available at: <http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17766> [Accessed 01 Nov. 2023].

8. Sushyk, O., Sushyk, I. (2019). Akademichna mobilnist ukrainських studentiv v istorychnii retrospektyvi: vytoky, napriamy, motyvy [Academic mobility of Ukrainian students in historical retrospect: origins, directions, motives]. *Osvitohiia* [Education Studies], [online], 8. Available at: <https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/13> [Accessed 03 Nov. 2023].

9. Chorna, O. V. (2013) Vynyknennia ta stanovlennia systemy kontroliu yakosti osvity u nimetskykh VNZ [The origin and development of the system of educational quality control in German universities]. *Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology*, [online]. Available at: <https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/02/Chorna-O.V.-%D0%95mergence-and-Formation-of-Education-Quality-Control-System-in-German-Universities.pdf> [Accessed 03 Nov. 2023].

10. Yakunina, A. (2023). Kliuchovi modeli klasychnoho yevropeiskoho universytetu ta yikhonii vplyv na rozvytok vitchyznianoï vyshchoi shkoly: istoriia pytannia [Key models of classical European university and their impact on the development of National higher education: historical background]. *Novyi kolehium* [New Collegium], 1–2 (110), pp. 132–134.

11. Yakunina, A., Panenko, I. O., Ponomarov, D. (2023). Dosvid studentskoi mobilnosti yak peredumova profesiinoï uspishnosti [Student mobility experience as a precondition for professional success]. *Formuvannia profesiinoï mobilnosti subiektiv osvitnoho protsesu v umovakh multymovnoi pidhotovky* [The formation of professional mobility among subjects in the educational process under multilingual training conditions], [online]. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2570> [Accessed 06 Jan. 2023].